

Gliederung wissenschaftlicher Arbeiten

<u>Formaler Aufbau I</u> (römische Seitenzählung)	Erklärung ggf. Sperrvermerk
	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Weitere Verzeichnisse <ul style="list-style-type: none">• Abkürzungsverzeichnis• Abbildungsverzeichnis• Tabellenverzeichnis• Formelverzeichnis

<u>Textteil</u> (arabische Seitenzählung)	Einleitung
	Hauptteil <ul style="list-style-type: none">• Methode und Vorgehen• Hintergrund zum Thema/Stand der Forschung• Ergebnisse• ...
	Schluss/ Fazit/ Ausblick

<u>Formaler Aufbau II</u> (römische Seitenzählung)	Literaturverzeichnis
	Anlagen/Anhang